

nutrición clínica y Dietética Hospitalaria

Nutr Clín Diet Hosp 42 (supl. 1) DOI 10.12873/422022supl1

29 · 30 · 31 · MARZO 2022

**Nutrición
Práctica**
XXVI Jornadas
Internacionales

SEDCA
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación
XV CONGRESO INTERNACIONAL

SPRIM

SEDCA
Sociedad Española de Dietética
y Ciencias de la Alimentación

La revista **Nutrición Clínica y Dietética Hospitalaria** está indexada en las siguientes Bases de Datos:

- Emerging Sources Citation Index (ESCI)
 - Citefactor
 - REDIB
 - Google Scholar
 - CAB Abstracts
 - Chemical Abstracts Services (CAS)
 - Índice Bibliográfico Español en Ciencias de la Salud (IBECS)
 - Índice Médico Español (IME)
 - Índice MEDES
 - DOAJ
 - CABI databases
 - LATINDEX
 - SCOPUS
-

Edición en internet: ISSN: 1989-208X

Depósito Legal: M-25.025 - 1981

Publicación autorizada por el Ministerio de Sanidad como Soporte Válido. S.V. nº 276

Maquetación: SPRIM - Madrid

© Copyright 2012. Fundación Alimentación Saludable

Reservados todos los derechos de edición. Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos contenidos en este número siempre que se cite la procedencia y se incluya la correcta referencia bibliográfica.

LORTAD: usted tiene derecho a acceder a la información que le concierne y rectificarla o solicitar su retirada de nuestros ficheros informáticos.

EDICIÓN

Fundación Alimentación Saludable. Madrid

REMISIÓN DE ORIGINALES

Utilizando el área de envío de originales de la web
Revisión por pares de los originales remitidos
(normas disponibles en la web de la revista)

DIRECCIÓN POSTAL

Prof. Jesús Román Martínez Álvarez
Facultad de Medicina, 3ª plta.
Sociedad Española de Dietética y Ciencias de la Alimentación
Dpto. de Enfermería
Ciudad Universitaria - 28040 Madrid

ESPECIALIDAD

Alimentación, Nutrición y Dietética. Áreas declaradas de interés:

- NUTRICIÓN BÁSICA
- NUTRICIÓN CLÍNICA
- SALUD PÚBLICA
- DIETÉTICA
- NUEVOS ALIMENTOS
- ALIMENTOS E INGREDIENTES FUNCIONALES
- PATOLOGÍA NUTRICIONAL
- OBESIDAD
- TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA
- MALNUTRICIÓN
- EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL
- NUTRICIÓN ENTERAL
- NUTRICIÓN PARENTERAL
- SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA
- NUTRIENTES
- NOTICIAS

PERIODICIDAD

4 números al año

TÍTULO ABREVIADO

Nutr Clín Diet Hosp.

INTERNET

Accesible desde URL = <http://www.revista.nutricion.org>
Acceso en línea libre y gratuito

DIRECCIÓN

Dr. Jesús Román Martínez Álvarez
Universidad Complutense de Madrid

REDACTOR - JEFE

Dr. Antonio Villarino Marín

COMITÉ DE REDACCIÓN

Prof. Marià Alemany Lamana.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad Autónoma de Barcelona.

Prof. José Cabo Soler.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de Valencia.

Prof. Marius Foz Sala.
Catedrático de Patología General y Propedéutica
Clínica.
Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona.

Prof. Andreu Palou Oliver.
Catedrático de Bioquímica y Biología Molecular.
Universidad de las Islas Baleares.

Prof. Jordi Salas i Salvadó.
Universidad Rovira i Virgili. Reus.

Prof. Manuel Serrano Ríos.
Catedrático de Medicina Interna.
Universidad Complutense de Madrid.

Prof. Carlos de Arpe Muñoz.
Dpto. de Enfermería. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Alberto Cepeda Saéz.
Catedrático de Nutrición y Bromatología.
Universidad de Santiago de Compostela.

Dra. Lucía Serrano Morago.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

D^a Marta Hernández Cabria.
Área de Nutrición y Salud.
Corporación alimentaria Peñasanta. Oviedo.

Dr. Francisco Pérez Jiménez.
Profesor de Medicina Interna. Hospital U. Reina Sofía.
Córdoba

Dra. Paloma Tejero García.
Comité Científico de la Sociedad Española de Dietética.

COMITÉ DE HONOR

Dra. Ana Sastre Gallego
D^a Consuelo López Nomdedeu
Dr. José Cabezas-Cerrato

SECRETARÍA DE REDACCIÓN

Andrea Calderón García

Dra. Rosario Martín de Santos.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Rosa Ortega Anta.
Catedrática de Nutrición y Bromatología.
Facultad de Farmacia. Universidad Complutense de
Madrid.

Dra. Victoria Balls Bellés.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Pilar Codoñer Franch.
Facultad de Medicina. Universidad de Valencia.

Dra. Carmen Ambrós Marigómez
Hospital de León.

Dr. Pedro M^o Fernández San Juan.
Instituto de Salud Carlos III.

Dr. Joan Quiles Izquierdo.
Consejería de Sanidad. Generalitat Valenciana.

Dr. Ismael Díaz Yubero.
Real Academia Española de Gastronomía.

Prof. Dr. Arturo Anadón Navarro.
Facultad de Veterinaria. Universidad Complutense de
Madrid.

Prof. Dr. David Martínez Hernández.
Facultad de Medicina. Universidad Complutense de
Madrid.

D^a M^a Lourdes de Torres Aured.
Unidad de Nutrición. Hospital Miguel Servet. Zaragoza.

Dra. Isabel Polanco Allué.
Servicio de Gastroenterología y Nutrición.
Hospital Universitario Infantil La Paz. Madrid

Dra. Mariette Gerber.
Presidenta de la Sociedad Francesa de Nutrición.

Prof. Rosa Elsa Hernández Meza.
Universidad de Veracruz. México.

esta forma de cocción tiene incidencias directas en la calidad de los alimentos que se obtienen y en la salud de quienes los consumen.

De las técnicas utilizadas para la evaluación de la calidad del aceite, la determinación de compuestos polares representa un criterio internacional ampliamente aceptado para determinar el punto de descarte de los aceites y asegurar la calidad de gustativa y nutricional de los alimentos procesados (Bastidas y col., 2002, Firestone 1996).

OBJETIVOS

Determinar la evolución de los compuestos polares en diferentes aceites y temperaturas por número de frituras de patatas.

MÉTODOS

Se utilizó patatas especiales para freír (variedad UNICA). Las muestras se realizaron usando 100 g para un volumen de 1 litro (Chumillas, 2019).

El proceso de frituras se realizó en una freidora eléctrica, se utilizaron cuatro aceites: Oliva Extra-Virgen (AOEV), Ajonjolí (AAJON), Aguacate (AAGU) y Maní (AMA). Las temperaturas de freído fueron 170, 180 y 190 °C.

Los compuestos polares se determinaron con el medidor de calidad del aceite CHM 330 sumergiendo la sonda en el aceite a una temperatura entre 160 °C a 185°C, la medición terminaba cuando el valor total de compuestos polares indicado en la pantalla dejaba de parpadear.

RESULTADOS

Los compuestos polares luego de varias frituras de patatas se comportaron así: el AOEV a 170 °C soporto 43 frituras; a 180 °C soporto 43 frituras; a 190 °C soporto 33 frituras hasta superar el 25% de compuestos polares. El AMA a 170 °C soporto 43 frituras; a 180 °C soporto 42 frituras; a 190 °C soporto 43 frituras hasta superar el 25% de compuestos polares. El AAJON a 170 °C soporto 29 frituras; a 180 °C soporto 27 frituras; a 190 °C soporto 36 frituras hasta superar el 25% de compuestos polares. El AAGU a 170 °C soporto 43 frituras; a 180 °C soporto 39 frituras; a 190 °C soporto 39 frituras hasta superar el 25% de compuestos polares.

DISCUSIÓN

La investigación para que un aceite llegue al 25% de compuestos polares para su descarte concuerda con

la de Ramírez (2012), que debe pasar un número variable de frituras, dependiendo de las condiciones de estas y la composición inicial del aceite.

CONCLUSIONES

Se evidencia que los compuestos polares en cada tipo de aceite presentan un comportamiento diferente en las temperaturas de estudio. En este sentido el AMA es con el que se puede realizar el mayor número de frituras antes de superar el 25% de compuestos polares, seguido del AAGU, AOEV y el menos estable el AAJON.

Considerando los cuatro aceites y las tres temperaturas de frituras, estos resisten en promedio 38 frituras antes de superar el 25% de compuestos polares y ser considerados como aceites que deben cambiarse de la freidora para no afectar la calidad sensorial de los alimentos y la salud de los consumidores.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Rivera, Yezabel, & Gutiérrez, Carlos, & Gómez, Rubén, & Matute, María, & Izaguirre, César (2014). Cuantificación del deterioro de aceites vegetales usados en procesos de frituras en establecimientos ubicados en el Municipio Libertador del Estado Mérida. *Ciencia e Ingeniería*, 35 (3),157-164.

(2) Chumillas M., Moreno Ortega A., Moreno Rojas., R., (2019) Patatas fritas: Influencia en el contenido calórico y la captación de grasa.

(3) Ojeda, A. (2011). Fritura de patatas en diferentes aceites. Estudio comparativo del grado de alteración del aceite de fritura y calidad del producto final.

NATURAL DEEP EUTECTIC SOLVENTS AS A GREEN ALTERNATIVE FOR CAROTENOID EXTRACTION FROM ORANGE PEELS

Viñas-Ospino A (1), Gomez-Urios C (1), Puchades-Cólera, P (1), Esteve MJ (1), Frígola Ana (1), López-Malo, D (2), Blesa J (1).

(1) Universitat de València

(2) Universidad Europea de Valencia

INTRODUCCIÓN

Carotenoids are a group of pigments recognized for its preventive effects in developing many diseases and also for their antioxidant properties. Orange by-products are an important source of valuable compounds as carotenoids. Development of

solvents for the extraction of high value compounds is one of the principles of green chemistry. Natural Deep Eutectic Solvents (NADES) are a new generation of solvents that comply with the requirements for green extractions, been environmentally friendly during their entire life cycle. NADES have many advantages in extraction process, not only for their non-toxicity, also their low cost and easy preparation.

OBJETIVOS

The aim of the present study was to select the most promising NADES for carotenoid extraction from orange peels. The best NADES was also optimized accordingly to percentage water addition, extraction time and solid liquid ratio.

MÉTODOS

Twelve NADES were prepared mixing the reagents in specific molar ratios with the addition of water (25, 60 and 80%) and stirred at 80 °C in a water bath until a transparent liquid was formed. The extraction was developed with magnetic stirring and heating at 45 °C. The optimization process was developed using a response surface methodology (RSM) by the software STATGRAPHICS. The experimental design was carried out with three independent variables of X1 (solid/liquid ratio), X2 (% water in NADES) and X3 (extraction time) set at 3 levels. Quantitative analyses of total carotenoids were performed using a spectrophotometric method at 450 nm. The carotenoids concentration of each extract was determined based on a β -carotene standard calibration curve.

RESULTADOS

The results showed the most promising NADES for carotenoid extraction was Lactic acid: glucose (LA: Glu). The studied variables showed a significative effect in carotenoid extraction ($p < 0.05$). The optimum conditions for carotenoid extraction using LA: Glu were solid: liquid ratio of 1:20, 10 min of extraction time and 56% of water addition. In these conditions the carotenoid yield was 334 $\mu\text{g/g}$ of dry sample compared with the result obtained with ethanol: water (50% v/v) 80.9 $\mu\text{g/g}$ of dry sample.

DISCUSIÓN

Effectiveness in carotenoid extraction have been demonstrated to decreased in water content greater than 50%. Also, to select the best solvent is

important to analyze physicochemical characteristic and LA: Glu have a low density, resulting in easier dilution of desirable compounds.

CONCLUSIONES

The use of NADES is a useful tool for extraction of carotenoids compared with other solvents as ethanol. The selection of the best solvent and also the optimum condition is an essential step to obtained high extract yields. This study showed an effective and greener option for carotenoid extraction from orange peels.

Acknowledgments: This work was financially supported by Ministry of Science and Innovation (Spain) -State Research Agency (PID-2019-111331RB-I00/AEI/10.13039/501100011033).

A.V.O. has a "Generación Bicentenario" scholarship from the Ministry of Education of the Republic of Peru (PRONABEC). We want to thank the "Cooperativa Sant Bernat de Carlet" for giving us the oranges.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Panić, M., Andlar, M., Tišma, M., Rezić, T., Šibalić, D., Cvjetko Bubalo, M., & Radojčić Redovniković, I. (2021). Natural deep eutectic solvent as a unique solvent for valorisation of orange peel waste by the integrated biorefinery approach. *Waste Management*, 120, 340–350. <https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.11.052>

(2) Stupar, A., Šeregelj, V., Ribeiro, B. D., Pezo, L., Cvetanović, A., Mišan, A., & Marrucho, I. (2021). Recovery of β -carotene from pumpkin using switchable natural deep eutectic solvents. *Ultrasonics Sonochemistry*, 76, 105638. <https://doi.org/10.1016/J.ULTSONCH.2021.105638>

REDUCIR LA HUELLA DE CARBONO DE TUS ALIMENTOS: UNA ALTERNATIVA PARA MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO.

Zúñiga-González N (1), Nieves-Porras CF (1)

(1) Centro Universitario UAEM Amecameca de la Universidad Autónoma del Estado de México.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad las personas están cada vez más preocupada por el cambio climático: ocho de cada diez personas ven el cambio climático como una gran amenaza para el planeta. Se sabe que la producción de alimentos es responsable de una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Existiendo una creciente